

IJTIMOYIY FALSAFASINING TUG'ILISHI

Toshev Suhrob Mirzaqulovich

O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi Toshkent viloyati Qibray tuman, Boyjigit mahallasi yoshlar yetakchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229009>

Ijtimoiy falsafa jamiyat va uning rivoji qonuniyatlarini o'zida mujassam qiladi. Jamiyatni bir-biri bilan ijtimoiy munosabatda bo'lgan turli faoliyatlar olib boradigan insonlar tashkil etadi. Ijtimoiy falsafaning tarixi falsafa tarixi bilan bir vaqtda yuzaga kelgan. Biz bilamizki, falsafaga doir bilimlar dunyo tarixidagi eng qadimiy bilimlardan hisoblanadi. Demak, ijtimoiy falsafa tarixi ham miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi.

Olimlarning fikricha, ijtimoiy falsafa tarixi uch bosqichni o'z ichiga qamrab oladi.

1. Ijtimoiy va falsafiy fikrlarning shakllanishi va taraqqiyoti. Qadimdan XIX asrgacha bo'lgan davr.
2. XVIII-XIX asr. Ijtimoiy falsafaning alohida fan sifatida ajralib chiqishi.
3. XX asr va undan keying davr. Ijtimoiy falsafiy bilimlarning taraqqiyot davri.

Qadimgi Yunoniston va Rim faylasuflari nafaqat tabiat balki, jamiyat va inson mavzusida ham fikr yuritib, turli bahslar olib borgan. Ular Aristotel, Platon, Sokrat, Diogen, Ksenofont, Aristofen va boshqalar. Qadimgi Afinadagi ilk akademiya asoschisi, Aflotunning mukammal jamiyat qurish haqidagi g'oyalariga asoslangan "Atlantida" degan hayoliy davlat tog'risidagi ta'limotni yaratilgani bunga yaqqol misol. Faylasufning qarashlari bizning bobolarimiz, xususan Farobiyga kata ta'sir ko'rsatgan. Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari mukammal jamiyatga asoslangan davlat qurish g'oyasidir. Ijtimoiy bilimlar nafaqat G'arbda balki, Sharq olamida ham qadimdan mavjud bo'lgan. Misr, Hindiston, Mesopotamiya Xitoy va Markaziy Osiyo xalqlarida ham jamiyat haqidagi fikrlar miloddan avvalgi davrlarda yuzaga kelgan. Xususan, Mesopotamiyada joylashgan Babil davlati xalqlarining abadiy baxtli hayot va farovonlik haqidagi qarashlari "Gilgamish haqida doston" yodgorligida o'z aksini topgan. Shunga asoslanib, jamiyat haqidagi bilimlarni eng qadimiy davrlarda kelib chiqqan desak tog'ri bo'ladi.

XIX asrga qadar falsafiy qarashlarda ijtimoiy falsafaga doir ikki muammo o'z yechimini topgan.

1. Jamiyatni falsafiy anglash
2. Jamiyatni, uning tarkibini falsafiy tahlil qilish.

XX asrda ijtimoiy falsafada asosiy e'tibor inson muommosiga qaratilgan. Buning ta'sirida keying davrlarda gumanizm, demokratiya, mamlakatlarning o'z

taraqqiyot yo'lini o'zi tanlashi, irqiy ayirmachilikka qarshi kurash kabi ijtimoiy g'oyalar rivojlandi va buni biz bugun atrofimizda ham kuzatishimiz mumkin. Jamiyat falsafasi dunyoga jamiyatni komillikka yo'naltiruvchi nazariyalarni berib kelmoqda. Bu g'oyalarni amaliyotda bajarilishini adolatli jamiyatlar va insonlar uchun to'kis hayot qurish orqali ko'rsatish mumkin

